

PORTUGUÊS AFRO-BRASILEIRO: UMA ANÁLISE DE FATORES EXTRALINGUÍSTICOS

Vivian Antonino da Silva
Universidade Federal da Bahia
viviantonino@yahoo.com.br

Abstract: Heterogeneity is a common characteristic to the human languages, and such diversity is stipulated by linguistic and social factors. Through an analysis of works carried out in the context of the Project Vertentes do Português Popular da Bahia, there was observed the social conditioning of the studied phenomena, taking into account to origin of the communities marked historically by contact among languages. For the preparation of the works, there followed theoretical presuppositions of Sociolinguistics and there were used interviews carried out in the communities of Helvécia, Barra and Bananal, Cinzento and Sapé. It is looked to prove the hypothesis of which linguistic reality bipolarized of Brazil favored the formation and the maintenance of a variety of language modified by contact, the popular Brazilian Portuguese, through a linguistic irregular transmission. It was come to the conclusion from which the men and the people who were already out of the community do bigger use of forms that more are brought near of the standard, showing up that the linguistic leveling that is taking place part of extern influences to the communities, being characterized like changes from top to bottom. Between illiterates and semiliterates significant difference was not noted regarding most of phenomena, certainly due to the bad conditions of the public school that these speakers have access, when they have access.

Key-words: Afro-Brazilian Portuguese, language contact, morphosyntax

1 Introdução

A atual realidade linguística brasileira é alvo de muitos estudos, que buscam compreender a sua formação histórica, principalmente de sua varie-

dade popular. A questão tem despertado polêmica nas últimas décadas; uma vertente credita as mudanças ocorridas no português popular do Brasil a uma deriva secular, uma tendência natural inerente às línguas. A presença de elementos negros e indígenas, para eles, apenas teria acelerado as mudanças que inevitavelmente iriam ocorrer. Outra vertente defende o contato entre línguas, ocorrido no período da colonização e do Império, como o fator preponderante para as mudanças observadas na variedade popular atual do português. Alguns acreditam que houve a formação de crioulos típicos, porém, aqui, a visão seguida será de Lucchesi (1999, 2000 e 2003), que afirma que pode sim ter havido a formação de alguns crioulos, porém foram situações isoladas.

O que fundamenta este estudo é o conceito de *transmissão linguística irregular*, através do qual se pode afirmar que, a depender da intensidade e do prolongamento da situação de contato, podem surgir *pidgins*, crioulos típicos ou uma variedade da língua alvo fortemente modificada.

A realidade linguística bipolarizada do Brasil propiciou a formação e a manutenção de uma variedade de língua modificada pelo contato. Desde o período da colonização, os falantes das normas populares se encontram em um pólo oposto aos falantes das normas cultas. As mudanças ocorridas no pólo popular da língua se mantiveram e ainda hoje podem ser observadas nas camadas populares e muito mais evidentemente em comunidades afro-brasileiras isoladas, que são o foco deste trabalho. Sabe-se, assim, que “a realidade linguística brasileira não era apenas heterogênea e variável, era sim plural e polarizada, com as normas vernáculas em um pólo e as normas cultas em outro.” (ANTONINO, 2007, p. 27).

O objetivo desta comunicação é buscar novas evidências para comprovar a importância do contato entre língua na formação do português popular do Brasil, através de um estudo contrastivo do comportamento das variáveis sociais em processos de variação na morfossintaxe em comunidades afro-brasileiras do interior do estado da Bahia.

2 Metodologia

O Projeto Vertentes do Português Popular da Bahia dedicou-se, em uma primeira fase, ao estudo de comunidades afro-brasileiras isoladas, buscando nelas vestígios mais claros do massivo contato entre línguas ocorrido no período da colonização e Império. Em uma segunda fase do projeto, passou-se a estudar o português não marcado etnicamente, falado no interior do estado e, no momento atual, estuda-se a fala popular urbana, em cinco bairros da cidade de Salvador.

Aqui, foi feito um levantamento dos resultados das variáveis sociais de análises variacionistas com orientação laboviana (1972) de aspectos linguísticos tidos como mais crioulizantes, produzidos no Projeto Vertentes com foco nas comunidades afro-brasileiras, a saber: Helvécia (município de Nova Viçosa, no extremo sul do estado da Bahia), Barra e Bananal (município de Rio de Contas, na Chapada Diamantina), Cinzento (município de Planalto, na região do semi-árido) e Sapé (município de Valença, no Recôncavo).

Foi feita uma seleção dos fenômenos considerados como mais crioulizantes, mais típicos de comunidades que tiveram uma história marcada pela situação de contato entre línguas. Serão analisados, neste trabalho, os seguintes aspectos linguísticos:

- i. A expressão de posse – *nosso, da gente e de nós* (ARAÚJO, 2005)
- ii. A flexão de caso dos pronomes pessoais (MENDES, 2005)
- iii. A concordância verbal em 3ª pessoa do plural (SILVA, 2003)

Todos consideram os mesmos fatores extralinguísticos: sexo do informante; faixa etária, que está dividida em faixa I (de 20 a 40 anos), faixa II (de 40 a 60 anos) e faixa III (mais de 60 anos); escolaridade, que, no caso das comunidades afro-brasileiras, ficou restrito a analfabetos e semi-analfabetos; e estada fora da comunidade por mais de seis meses.

Para a quantificação dos dados, alguns trabalhos fizeram uso do pacote de programas VARBRUL, que cruza dados e fornece resultados baseados em cálculos probabilísticos, com os resultados em pesos relativos; outros apenas forneceram resultados percentuais em suas pesquisas. Por esta razão, os resultados aqui apresentados estarão de alguma forma separados entre os que fornecem os pesos relativos e aqueles que apenas indicam percentuais.

3 Os Fenômenos Linguísticos Observados

3.1 A expressão de posse

A Gramática Tradicional (GT) apresenta o sistema de posse da língua portuguesa como sendo um sistema simples e equilibrado, explicitando que os possessivos denotam o que cabe ou pertence às pessoas gramaticais. Porém, o que se nota é que tal equilíbrio é apenas ideal, apresentando o PB um quadro de pronomes possessivos que se distancia bastante daquele prescrito pela GT. Para fins de seu trabalho, Araújo (2005) analisou apenas os pronomes possessivos referentes à primeira pessoa do plural, observando a realiza-

ção das formas *nosso*, *da gente* e *de nós*, conforme exemplos em (1), (2) e (3) e, para isto, fez uso das quatro comunidades: Helvécia, Rio de Contas, Cinzento e Sapé.

- (1) Se chovesse grosso, nós tinha, **nosso** terra tinha ido embora, porque terra branca num guenta muita chuva.
- (2) Lá no...quand'eu vô lá no... no Posto da Mata, tem uma...uma casa de vizinha lá, amiga **da gente**, que quando eu vô, ficolá.
- (3) Até... pode sê que eu vô quand'eu tive... quand'eu morrê, às vez vô contente, porque a terra **de nós** verdadêra é esse lá.

De acordo com Araújo (2005), a forma analítica *da gente* tem uso documentado em variedades urbanas e rurais do PB, enquanto a forma *de nós* é entendida como um vestígio do contato entre línguas no período da formação do PB. A perda de caso morfológico dos pronomes possessivos em sua forma analítica é uma marca constante em língua crioulas.

[...] há uma forte tendência para se indicar posse com o recurso de expressões analíticas, formadas pelo sintagma preposicionado **de + pronome pessoal sujeito**, sendo o mesmo pronome utilizado, muitas vezes, como sujeito, oblíquo, possessivo, demonstrativo etc. Salientamos, pois, que a perda de caso nos pronomes (decorrente da perda da morfologia flexional) é geral nas línguas crioulas. (Araújo, 2005, p.98)

Considerando a transmissão linguística irregular ocorrida no período da colônia e do Império, projeta-se historicamente o processo de difusão e propagação da mudança nos pronomes possessivos de primeira pessoa do plural da seguinte forma: *de nós* > *nosso* > *da gente*. Os resultados encontrados por Araújo (2005) confirmam tal percurso, indicando uma mudança em curso, na direção do total abandono do uso da forma possessiva *de nós*, que foi utilizada apenas por falantes da faixa III. Tal uso, restrito aos mais velhos, corrobora a hipótese da transmissão linguística irregular, já que seriam estes mais velhos os representantes mais fiéis de uma fala afetada pelo contato entre línguas.

3.2 A flexão de caso dos pronomes pessoais

A pesquisa de Mendes (2005) concentra-se no estudo da flexão de caso dos pronomes pessoais e tem como finalidade observar se ocorre flexão de caso nestes pronomes no português afro-brasileiro, uma vez que, em si-

tuações de contato entre línguas mutuamente ininteligíveis, ocorre redução da morfologia flexional, o que se pode, de fato, atestar nas línguas *crioulas*, em que se tem a mesma forma pronominal atuando como sujeito e complementos verbais.

Neste estudo, foram analisados apenas os pronomes de primeira pessoa, nas funções de *objeto direto*, *objeto indireto*, *complemento oblíquo* e *complemento circunstancial* e *adjunto adverbial*, cf. exemplos de (4) a (7), tendo também como *corpus* as quatro comunidades já citadas.

- (4) Ele largô eu aqui.
- (5) Ele pediu a eu a semente.
- (6) Gosta muito de eu. / Se tu botá um n'eu...
- (7) Ele trabaia aqui mais eu.

Diferente do que se podia imaginar, não se observou um quadro de mudança em curso com relação à flexão de caso nos pronomes pessoais de primeira pessoa no português afro-brasileiro. O que se nota é uma situação de variação estável, com diferenças muito pequenas quanto à flexão dos pronomes de acordo com as faixas etárias. Das comunidades estudadas, duas delas têm uma quarta faixa etária de pessoas com mais de 80 anos; pôde-se notar que esta faixa é a que apresenta um resultado mais expressivo, com uma menor flexão dos pronomes, demonstrando, assim, que possivelmente esses falantes são os que guardam vestígios mais fortes da transmissão linguística irregular.

3.3 A Concordância Verbal Em 3ª Pessoa

Para o estudo da concordância verbal, analisou-se o trabalho de Silva (2003), que trata da concordância em terceira pessoa do plural e tem como *corpus* Cinzento, Helvécia e Rio de Contas.

A concordância verbal em terceira pessoa apresenta as seguintes variantes apresentadas em (8a) e (8b).

- (8a) Os meninos **veio** logo cedo.
- (8b) Elas **compram** sempre no mesmo lugar.

A aplicação da regra de concordância verbal 3ª pessoa é, em falantes urbanos, de acordo com Lucchesi (2007), bastante elevada, sendo a sua não aplicação um estereótipo entre os falantes cultos. Nas comunidades afro-

brasileiras, em contrapartida, a variável concordância verbal se mostra como um *indicador* linguístico que, de acordo com Monteiro (2000, p. 67), são “traços que se limitam a assinalar uma diversificação social, sem interferência da avaliação subjetiva ou da alternância estilística”.

Com relação a este fenômeno, observou-se uma situação de mudança em curso, em direção à implementação da regra, já que os mais jovens têm feito uso da concordância verbal.

4 A Relevância Das Variáveis Sociais

Será feita agora uma análise mais detalhada do efeito de cada uma das seguintes variáveis sociais nos três fenômenos linguísticos já referidos: faixa etária, sexo, escolaridade e estada fora da comunidade.

4.1 A Variável Social ‘Sexo’

A variável sexo é, atualmente, bastante discutida e, normalmente, objetiva-se determinar se o comportamento linguístico da mulher é mais ou menos conservador, se ela tende a mudar em direção às formas de prestígio ou em direção a formas estigmatizadas. Diversas análises sociolinguísticas apontam a mulher como mais sensível às formas de maior prestígio, cabendo a ela as mudanças em direção ao padrão.

É preciso, no entanto, como diz Férnandez (1998), ter claro que a variável sexo atua muito mais como um fator de segunda ordem, que age associado a outros fatores e que se subordina a condições sociais diferentes. O comportamento linguístico das mulheres que vivem em sociedades urbanas industrializadas não será o mesmo das mulheres de comunidades afro-brasileiras isoladas no interior do estado da Bahia. Assim, como salienta Lucchesi (1998), o papel da mulher:

só pode de fato ser considerado dentro de cada realidade sociocultural específica e para cada caso particular de mudança. Qualquer generalização sobre o papel da mulher na mudança linguística em geral é extremamente perigosa para o entendimento da questão como processo histórico. (p. 206-7).

Nas comunidades afro-brasileiras investigadas, os homens tendem a ter mais contato com o mundo exterior, pois são eles que têm maior necessidade de sair da comunidade, muitas vezes até em busca de empregos em cidades vizinhas ou capitais. A mulher fica mais restrita ao ambiente domés-

tico e à roça, tendo uma integração social bem menor do que aquela que ocorre entre os homens destas comunidades; assim, conforme os trabalhos confirmaram, a mulher das comunidades afro-brasileiras seguem um padrão mais conservador. Diferente do que se pode pensar, o conservador, em comunidades com este perfil sócio-cultural, é um comportamento que se distancia do padrão, um comportamento que nada tem a ver com normas de prestígio e que comprova uma origem em que o contato entre línguas deixou fortes marcas no português popular falado nessas comunidades.

Gráfico 1: Resultados percentuais, segundo a variável social sexo

Fonte: Araújo (2005) e Mendes (2005).

Tabela 1: Resultados processados pelo VARBRUL, segundo a variável social sexo.

	Homem		Mulher	
	nº oco/total	P.R.	nº oco/total	P.R.
Concordância Verbal em 3ª pessoa	153/806	.56	120/900	.45

Fonte: Silva (2003).

Os resultados numéricos comprovam o que foi acima comentado, não são as mulheres, nestas comunidades, que fazem maior uso da norma segundo o padrão, como poderiam supor alguns linguistas. O contexto social rural em que se inserem homens e mulheres faz com que sejam os homens aqueles que caminham em direção aos usos de maior prestígio. As mulheres são sim mais conservadoras, porém sem nenhuma orientação para as normas de prestígio.

Os resultados comprovam que qualquer característica atribuída a um sexo ou a outro, como, por exemplo, uma suposta maior sensibilidade feminina às formas de prestígio, só terá validade quando observada em um contexto social específico, pois será a conjunção de diversos fatores que propulsionará o comportamento linguístico de homens e mulheres.

4.2 A variável social ‘estada fora da comunidade’

As comunidades afro-brasileiras estudadas se encontram em relativo estado de isolamento social. Acredita-se que tal isolamento é um fator facilitador da manutenção das marcas mais típicas do português popular falado nestas localidades, onde se busca comprovar a história do contato entre línguas e da transmissão linguística irregular ocorridos na formação do PPB (Português Popular do Brasil).

Parte-se da hipótese, portanto, de que “a mudança linguística se dá pela importação de padrões linguísticos e culturais externos” (Lucchesi, 2000, p. 290). Aqueles que estiveram fora da comunidade por mais de seis meses, naturalmente, trazem marcas, influências externas à comunidade, enquanto aqueles que nunca se ausentaram certamente apresentam um padrão linguístico mais conservador, ou seja, com mais marcas típicas da comunidade.

É muito comum a saída da comunidade, principalmente em busca de emprego em cidades vizinhas ou nos grandes centros urbanos. Por sua baixa qualificação profissional, os homens costumam trabalhar em agricultura, quando o destino são cidades vizinhas, ou em trabalhos braçais nos centros urbanos, como pedreiros, vigilantes; já as mulheres, em sua maioria, trabalham como domésticas e cozinheiras.

Gráfico 2: Resultados percentuais, segundo a variável social *estada fora da comunidade*

Fonte: Araújo (2005) e Mendes (2005).

Nota-se que aqueles que nunca saíram da comunidade exibem um maior índice de uso das variantes tidas como mais criouliizantes, como o uso da expressão *de nós* para indicar posse ou mesmo os pronomes pessoais sem flexão de caso. Isto mostra muito claramente como há uma influência externa às comunidades. No trabalho de Silva (2003), sobre a concordância verbal, esta variável social não foi selecionada pelo VARBRUL como estatisticamente relevante, então os resultados não foram apresentados pelo autor.

Os resultados observados confirmam a hipótese de que aqueles moradores que nunca saíram da comunidade têm mais marcas comuns ao PPB, enquanto aqueles que saíram da comunidade fazem uso de uma variedade de língua que aproxima da norma culta, trazendo tais influências para o seio das comunidades, outrora completamente isoladas, hoje já com maior acesso ao “mundo exterior”, devido aos meios de comunicação, expansão de rodovias e facilitação dos meios de transporte e um acesso um pouco mais facilitado de seus moradores às instituições escolares.

4.4 A Variável Social ‘Escolaridade’

Nos estudos sociolinguísticos brasileiros, devido a uma dificuldade em se definir classes sociais por conta da estruturação social do Brasil, usa-se variável ‘escolaridade’, que é um forte indicador da situação social do indivíduo.

Muitos trabalhos segmentam os informantes a partir da quantidade de anos que frequentaram a escola, pois normalmente os mais desfavorecidos economicamente não têm condições de frequentar por muito tempo a escola, já que precisam de todo o seu tempo para o trabalho. Nas comunidades afro-brasileiras estudadas, o acesso à instituição escolar é ainda muito reduzido e as condições de estudo bastante precárias, então a maioria da população tem pouca ou nenhuma escolaridade. Dessa forma, os informantes foram divididos entre analfabetos e semi-analfabetos, sendo considerados analfabetos aqueles que sequer assinam seu próprio nome, e semi-analfabetos os que tiveram um contato mínimo com o ensino formal.

Mais uma vez, o trabalho de SILVA (2003) não apresenta resultados desta variável social, pois, assim como a estada fora da comunidade, ela não foi considerada, pelo programa de regras variáveis, como estatisticamente relevante.

Gráfico 3: Resultados percentuais, segundo a variável social escolaridade.

Fonte: Araújo (2005) e Mendes (2005).

O que se pôde notar com os resultados da variável social escolaridade é que não há um perfil claro quanto ao comportamento linguístico de analfabetos e semi-analfabetos. Isto pode ser explicado pelo o parco acesso ao ambiente escolar, fato que justifica o mau desempenho daqueles que têm alguns poucos anos de escolaridade, que muitas vezes não são capazes de sequer decodificar pequenas frases escritas.

Nestas localidades, Helvécia, Rio de Contas, Cinzento e Sapé, os nossos informantes têm estilos de vidas bastante semelhantes, muitas vezes com as mesmas ocupações diárias, o que pode ser também uma justificativa para esta pouca diferença em sua fala. E, na verdade, a instrução dos informantes é mínima, independentemente de serem rotulados como completamente analfabetos ou semi-analfabetos.

5 Considerações finais

A variedade popular do português do Brasil é fruto de uma realidade sociolinguística histórica polarizada. No período da Colonização e Império, era nítida a separação entre falantes os populares, os índios, negros e brancos desfavorecidos, e os falantes cultos, descendentes de portugueses que se esforçavam por manter o padrão linguístico da metrópole. No pólo popular desta sociedade segmentada, o português era adquirido precariamente, e esta língua modificada pelo contato se converteu em língua materna da camada popular. Este português popular brasileiro, adquirido através de uma *transmissão linguística irregular*, tem como uma de suas marcas a redução na morfologia verbal de pessoa e de número e a variação na morfologia flexional do nome, fenômenos típicos de uma situação de contato.

O que se pode observar atualmente, nas comunidades afro-brasileiras, alvo deste estudo, é que a realidade sociolinguística polarizada ainda se mantém, ainda que um pouco mais atenuada. Estas comunidades ainda vivem em situação de relativo isolamento social, o que faz com que ainda mantenham marcas crioulezantes, que atestam a sua origem em uma situação de contato entre línguas.

O perfil social visto nas comunidades afro-brasileiras ajuda a compreender a sua origem sociolinguística e corrobora a hipótese aqui defendida, de que o português popular do Brasil é fruto de um processo de transmissão linguística irregular, ocorrido em decorrência do contato entre línguas.

Referências

- ANTONINO, Vivian. *A concordância nominal em predicativos do sujeito e estruturas passivas no português popular do interior do estado da Bahia*. Salvador: UFBA, Dissertação de Mestrado, 2007.
- ARAÚJO, Silvana S. de Farias. *Nosso, da gente e de nós: um estudo sociolinguístico da expressão de posse no português rural afro-brasileiro*. Dissertação de Mestrado, UFBA, Instituto de Letras, 2005.
- FERNÁNDEZ, Francisco Moreno. *Principios de sociolinguística y sociología del lenguaje*. Barcelona: Ariel, 1998.
- LABOV, William. *Modelos Sociolinguísticos*. Madrid: Cátedra, 1983 [1972a].
- LUCCHESI, Dante. A constituição histórica do português brasileiro como um processo bipolarizado: tendências atuais de mudança nas normas culta e popular. In: Grobe, Sybille & Zimmermann, Klaus (eds.). *“Substandard” e mudança no português do Brasil*. Frankfurt, 1998.
- LUCCHESI, Dante. A questão da formação do português popular do Brasil: notícia de um estudo de caso. *A Cor da Letras*, n. 3, p. 73-1000, dez. 1999.
- LUCCHESI, Dante. *A variação na concordância de gênero em uma comunidade de fala afro-brasileira: novos elementos sobre a formação do português popular do Brasil*. Rio de Janeiro: UFRJ, Tese de Doutorado, 2000.
- LUCCHESI, Dante. *As duas grandes vertentes da história sociolinguística do Brasil (1500-2000)*. D.E.L.T.A., 17:1, 2001.
- LUCCHESI, Dante. O conceito de transmissão linguística irregular e o processo de formação do português do Brasil. In: RONCARATI, Cláudia e ABRAÇADO, Jussara. (Orgs.). *Português brasileiro – contato linguístico, heterogeneidade e história*. Rio de Janeiro: 7Letras, 2003.
- LUCCHESI, Dante. *Alterações no quadro dos pronomes pessoais e na aplicação da regra de concordância verbal nas normas culta e popular como evidências da polarização sociolinguística do Brasil e da relevância histórica do contato entre línguas*. *Linguística* (ALFAL), Santiago (Chile), 19, 2007, pp. 52-87.

Mendes, Elisângela dos Passos. *A flexão de caso dos pronomes pessoais no português rural afro-brasileiro*. Trabalho de IC. UFBA, Instituto de Letras, 2004.

MONTEIRO, José Lemos. *Para compreender Labov*. Petrópolis: Vozes, 2000.

SILVA, Jorge Augusto Alves da. *A concordância verbal no português afro-brasileiro: um estudo sociolinguístico de três comunidades rurais do estado da Bahia*. Dissertação de mestrado, UFBA, Instituto de Letras, 2003.